

АББРЕВИАТУРЫ И ИХ ФУНКЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Косимов Алижон Рахматович,
старший преподаватель ФерГУ

Турдиматова Сарвиноз Абдуномон кизи

Магистрант 2 курса специальность Лингвистика: русский язык

Аннотация. В статье анализируются особенности функционирования аббревиатур в современном русском языке. Анализ проводится на основе аббревиатурной лексики, выбранной из художественных текстов. Устанавливаются типы аббревиатур, применяемых в художественных текстах, рассматриваются особенности их функционирования. Внимание фиксируется и на других аспектах аббревиации и её производных, свойственных современному художественному тексту.

Ключевые слова: аббревиатурная лексика, аббревиатуры, типы аббревиатур, аббревиация, функции аббревиатур, художественный текст, язык художественной литературы.

В общей проблематике современных лексикологических работ значительное место занимают исследования лексических единиц, направленные на определение средств и способов обозначения в языке многообразных фактов объективной действительности, что обеспечивается с помощью различных речевых словообразовательных средств. Наряду с традиционными способами словообразования - словопроизводством и основосложением - ныне всё большую роль играют такие способы пополнения словарного состава, как семантическая конверсия, заимствование и аббревиация. Последняя получает определённое преимущество перед другими способами, поскольку даёт возможность образовывать новые корневые слова и их элементы.

Появление новых реалий послужило поводом к возникновению значительного количества неизвестных ранее сложносокращенных слов различного типа. Продолжается становление нормативных и грамматических признаков этого типа слов, в процессе их создания проявилась тенденция к производству благозвучных лексических единиц.

Необходимо отметить, что единой классификации аббревиатур в лингвистике не существует. Каждый исследователь стремится усложнить, увеличить как количественно, так и качественно структурно - классификационную схему аббревиатур, включить в неё отаббревиатурные образования и графические сокращения.

Несмотря на некоторое "неудобство" сложносокращенных слов (иногда они вызывают сложные ассоциации и неверные расшифровки), они получили большое распространение во многих тематических сферах, а именно:

Аббревиатуры - названия учреждений. МММ, МП, РТБ, СП и другие.

Например: Тарифы на услуги ЖКХ вырастут с нового года - "Свободные новости" 28 декабря 2008 г. №51.

Название политических движений и партий

Например: Сторонница равноправия полов, член правления местного отделения Социал-демократической партии (СДПГ) - установила в Кельне первые светофоры - "Брестская газета" 18 февраля 2009 г. №12.

Название государственных образований: СНГ, ГКЧП, ОМОН, ГОВД, СЭБ. Например: Многочисленные упоминания о том, что учебная программа школ, ГОВД не вносили необходимой ясности в решение злободневного вопроса. - "1 сентября" 1 марта 2009г. №23.

Название различных объединений и союзов: СКД, ВЭФ, СоЭс, СЭВ, ФИП, ФПС, ФС и многие другие.

Это лишь одна разновидность словообразования аббревиатур (способ словообразования, при котором производное слово состоит из названий начальных букв каждого слова). К ней можно отнести также следующие

примеры: ОМОН (отряд милиции особого назначения), СКВ (свободно конвертируемая валюта), ПДС (партия демократической свободы), ЕВЕ (европейская валютная единица).

Главная причина употребления таких слов - тяготение к необычности, словесным новшествам. Рождаются они в непринужденной речи, в узкой социальной среде, чаще всего среди молодежи как сознательное нарушение нормы, протест против нее, когда известное, часто употребляемое слово приобретает общую экспрессивность, новизну. Привлекает и определенная свобода в создании такого слова, отсюда их близость к жаргонам и просторечию.

В работе используются в основном общепринятые традиционные термины: аббревиация, аббревиатуры, сокращения, сложносокращённые слова, усечения и т.д. Основные разновидности аббревиатур в настоящем исследовании представлены следующими структурными типами (частично совпадающими с предшествующими классификациями):

I. Слоговые сокращения, в состав которых входит часть или часть только одного слова, не меньше одного слога: начальные - "пом" от помощник, "универ" от университет.

II. Сложнослоговые сокращения, в состав которых входят только редуцированные части слов, по линейной протяжённости не меньше двухфонемного слога, но наряду с ними и полные слова: собственно сложнослоговые сокращения, обязательно включающие начальный слог или слоги типа "молкомбинат"; сращения, характеризуемые наличием в их составе финальной части слова, например: "мопед" - < мотоцикл + велосипед;

III. Инициальные сокращения, в состав которых обязательно входят начальные буквы/звуки (инициалы) слова или слов сокращаемого словосочетания:

1) буквенные, произносимые как названия последовательно расположенных букв алфавита: бомж, ООН;

2) звуковые, произносимые как простые слова языка согласно орфоэпическим нормам, например: вуз, радар.

Одной из наиболее обоснованных в настоящее время теорий появления сокращений является концепция экономии речевых средств, получившая наибольшее развитие в трудах А. Мартине и Е.Д. Поливанова. Суть "экономного использования языка" заключается в обеспечении передачи максимального количества информации в единицу времени, то есть в повышении коммуникативной роли языка. С такой точки зрения именно экономное использование аббревиатур языком рассматривается как один из способов концентрирования информации в целях повышения эффективности общения. При таком подходе к вопросу главенствующее место занимает основная, то есть коммуникативная функция языка, следовательно, тенденция к повышению информативной ценности речевого сообщения является одним из важных факторов развития языка как социального явления.

Развитие общества на современном этапе выдвигает потребность в массовой номинации, которую язык должен удовлетворить с помощью имеющихся в его распоряжении средств словообразования. Номинация как языковое явление теснейшим образом связана со словообразованием. Образование новых слов всегда является актом номинации, так как любая лексическая единица создаётся для называния определённой реалии. С другой стороны, очевидна связь создания слова с номинативной деятельностью человека. Словообразование направлено на решение чисто ономаσιологической задачи - создание номинативных единиц со статусом слова. Для теории всеобщего процесса номинации первостепенное значение имеет положение о том, что производные, выступая как новые названия, одновременно отсылают нас к известному из предыдущего - к знакомым знакам языка. Существование производных слов создаёт условия для более простого доступа к структурам сознания, что обеспечивает выполнение одной из важнейших функций языка - коммуникативной.

Список литературы

1. Давлатова, М. М., Давлятова, Г. Н., & Косимов, А. Р. (2021). Лингвокультурологический подход при обучении русскому языку в билингвальной образовательной среде. *ББК 81.2 Л59*, 73.
2. Косимов, А. Р., & Гафурова, У. А. (2022). ЗНАЧЕНИЕ МЕДИАТЕКСТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА. *Universum: филология и искусствоведение*, (4 (94)), 41-43.
3. Kosimov, A. R., & Iminova, X. M. K. (2021). Idea-Aesthetic Concept of the Writer in the Aspect of the Development of Modern Uzbek Literature. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(5), 274-279.
4. Badalova, S., & Kosimov, A. R. (2021). ELLIPSIS AND SIMILAR SYNTACTIC PHENOMENA IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE. *International Journal of World Languages*, 1(1).
5. kizi Sobirova, M. F., & Alimov, T. E. (2022, September). EUPHEMISM IN THE PRISM OF TEXT REALITY. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 1, pp. 145-150).
6. Косимов, А. Р., & кизи Иминова, Х. М. (2021). THE PROBLEM OF THE BIOPSYCHOSOCIAL ONTOLOGICAL STATUS OF LANGUAGE. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(1-1).
7. Rakhmatovich, K. A., & Saidjanovna, T. U. К ВОПРОСАМ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 190.
8. Алимов, Т. Э., & Фазилова, К. Б. (2022). ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭВФЕМИЗМОВ. *Вестник науки и образования*, (8 (128)), 41-43.

9. Nikolayevich, D. R., & Ermekovich, A. T. (2022). ARTISTIC AND AESTHETIC FUNCTION OF THE LANDSCAPE IN SHUKSHIN'S PROSE. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 108-113.
10. Алимов, Т. Э., & Махмудова, Ш. А. (2022). ЯВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ. *International scientific review*, (LXXXVI), 74-76.